

Abschlussbericht zum Walter-Benjamin-Stipendium

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen: SCHR 1692/1-1 | Projektnummer: 449668519

Titel des Projekts: Ein Mixed-Methods-Programm für die Analyse schwach strukturierter Gattungen. Ästhetische und soziale Funktionen der Erzählungen und Novellen im 19. Jahrhundert. A Mixed Methods Design for Computational Genre Stylistics and Unstructured Genres. Towards a Functional History of 19th Century German Novellas.

Name des Antragstellenden: Dr. Julian Schröter, Universitätsprofessor

Dienstanschrift: Department 13 / I, Institut für Deutsche Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität München, Schellingstr. 3 RG, 80799 München

Namen der aufnehmenden Personen und Institutionen: Dr. Thomas Ernst, Universitätsprofessor

Dr. Mike Kestemont, Universitätsprofessor, Department of Literature, University of Antwerp

Dr. Ted Underwood, Full Professor, School of Information Sciences, University of Illinois at Urbana-Champaign

Berichtszeitraum: 1. März 2022 bis 28. Februar 2023

2 Zusammenfassung / Summary

Zur Novelle, die als eine der Leitgattungen der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts gilt, gibt es zwei widersprüchliche Auffassungen. Eine Seite der Forschung hält sie für eine strenge Form, die von einem unspezifischeren Begriff der Erzählung abzugrenzen sei. Die andere Seite ist davon überzeugt, dass Novellen und Erzählungen überhaupt keine unterscheidbaren Gattungen bilden, sondern eine große Masse. Entgangen ist der Forschung dabei die spezifische Dialektik des Novellenbegriffs: Die Novelle ist eine Gattung mit poetologischer Regulierungserwartung bei weitgehend unterbestimmter Schreibpraxis. Ziel des Projekts ist es, den Widerspruch in der Forschung und die strukturelle Dialektik des Novellenbegriffs aufzuklären. Da die Novellen des 19. Jahrhunderts ein mediales Massenphänomen sind, entwickelt das Projekt seine Methoden im Rahmen der korpusbasierten *computational literary studies* (CLS). Erste Aufgabe ist die Bereitstellung eines Modells, das der Heterogenität und der losen Struktur von Gattungen Rechnung trägt. Ein solches Modell standen bislang weder der computergestützten Gattungsstilistik noch der philologischen Gattungsforschung zur Verfügung. Die zentralen Erfolge und Erkenntnisse des Projekts sind: (1) die Bereitstellung eines Modells der sozialen Komplexität literaturgeschichtlichen Wandels und die mit statistischen Mitteln geleistete Identifikation medialer Faktoren, die den literarischen und gattungssemantischen Wandel erklären; mit (2) romanischem Setting und (3) Spannung die Operationalisierung komplexer und zum Teil in den Novellenpoetiken postulierten Textmerkmale sowie der empirische Nachweis von deren Relevanz in der historischen Konfiguration von Gattungssemantiken; (4) die Formalisierung distanzbasierter (d.h. stilo-

metrischer) Textgruppenanalysen; (5) eine innovative Modellierung von semantischem Wandel, die Vagheit und Offenheit der begrifflichen Struktur von prototypensemantisch organisierten Gattungskonzepten berücksichtigt; und schließlich (6) der Nachweis, dass sich der Gebrauch der Gattungsbegriffe in Teilen besser über Kontexte der sozialen Interaktion erklären lässt als über Textmerkmale. Alle sechs Ergebnisse sind methodologisch und empirisch eigenständige Forschungsbeiträge, die es künftiger computergestützter Gattungsstilistik erlauben, kontext-sensitive Forschungsfragen historisierend zu beantworten. Die dialektische Struktur des Novellenbegriffs wird so in einem hypothesengeleiteten Forschungsdesign auf empirischer Basis eines neuen Korpus nachgewiesen und mit Tiefenschärfe nachgezeichnet. Zusammen genommen zeigen die empirischen Ergebnisse, dass es die Novelle als Textsorte zwar gab, aber in einem schwächeren und anderen Sinn, als die Poetiken des 19. Jahrhunderts forderten.

There are two contradictory views on the *Novelle*, which is regarded as one of the leading genres of German literature of the 19th century. One group claims that the *Novelle* is a strict form and to be distinguished from a more unspecific concept of the *Erzählung*. The other side is convinced that both groups do not form any distinguishable genres at all. However, both groups have missed the specific dialectics of the concept: the *Novelle* is a genre with strong poetological expectations but has a loose writing practice. The project aimed to clarify and understand the contradiction in research and the structural dialectics of the concept of the *Novelle*. Since 19th-century prose fiction is a mass media phenomenon, the project develops its methods within the framework of corpus-based computational literary studies (CLS). The first task is to provide a model that takes into account the heterogeneity and loose structure of literary genres. So far, such a model has not been available either for computational or philological genre stylistics. The main achievements and findings of the project are (1) the development of a model of the social complexity of literary-historical change and the statistical identification of the media factors that explain literary change; the operationalization of complex textual features such as (2) Romance setting and (3) suspense, some of which are postulated in the novella poetics, and the empirical evidence of their relevance in the historical configuration of genre semantics; (4) the formalization of distance-based text group analysis; (5) an innovative model of semantic change that maps the vagueness and openness of the conceptual and prototypical semantic structure of genre concepts; (6) evidence that some uses of genre concepts can be better explained in terms of social interaction than in terms of textual features. All six insights are methodologically and empirically independent research contributions that empower future research to address historical and context-sensitive tasks. The dialectic structure of the concept of the *Novelle* is thus corroborated in a hypothesis-driven research design on the empirical basis of a new corpus and traced with greater depth of focus. In their interplay, the individual results show that the German novella genres of *Novelle* and *Erzählung* exist only in a weak sense as text types and in a different sense than it was postulated by historical poetics.

3 Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1 Ausgangsfragen und Zielsetzung des Projekts

Das im Rahmen des Walter-Benjamin-Stipendiums (WBS) durchgeführte Projekt ging von einer Beschreibung der Forschungssituation aus, wonach es zur Gattung der Novelle zwei gegenläufige Positionen gibt. Eine Seite der Forschung hält sie für eine geschlossene und strenge Form, die von einem unspezifischeren Begriff der Erzählung abzugrenzen sei (Rath 2008; Freund 2009; Füllmann 2010; Meier/Vrckovski 2014). Die andere Seite ist davon überzeugt, dass Novellen und Erzählungen überhaupt keine unterscheidbaren Gattungen bilden, sondern eine große unstrukturierte Masse (Polheim 1981; Meyer 1987; Lukas 1998). Ziel des Projekts war es, diesen Widerspruch aufzuklären. Entgangen ist beiden Seiten eine dialektische Struktur des Novellenbegriffs, die darin besteht, dass Novellen in der Textproduktion keine eindeutige Textsorte bilden, während die Poetiken versucht haben, die Gattung zu regulieren und in eine ›strenge Form‹ zu bringen. Der Begriff der Erzählung war derartigen Normierungsversuchen hingegen nie unterworfen. Zur Aufklärung dieser Dialektik wurde ein Programm entfaltet, das qualitative und quantitative Studien an einem neu aufgebauten Korpus identifiziert und operationalisiert. Im Zentrum des WBS stand die Entwicklung von Techniken für die quantitative Modellierung von Gattungsgeschichte, und zwar in zwei Bereichen: Zum einen ging es darum, sozialgeschichtliche Faktoren heranzuziehen, um das Auftreten von Textgruppen zu erklären und den historischen Gebrauch von Gattungsbegriffen als soziale Praxis zu rekonstruieren. Zum anderen galt es Verfahren zu entwickeln, mit denen Texte auf der Ebene ihrer strukturellen und inhaltlichen Merkmale erfasst werden. Die Operationalisierung komplexer Merkmale ist unverzichtbar, um die Frage zu beantworten, in welchem Grad sich die historische Textproduktion den Gattungspoetiken annähert und ob es einen historischen Zeitpunkt gab, an dem sich Poetik und Textproduktion konsolidieren. Zur Beantwortung dieser Frage galt es das Projekt in vier Teilziele zu untergliedern:

Ziel 1: Ausarbeitung eines funktionsgeschichtlichen Mixed-Methods-Designs

Das vermeintliche Chaos der historischen Gattungsbegriffe galt es als Funktionswandel zu beschreiben, der transparent macht, wie sich ökonomische und literaturpolitische zu ästhetischen Funktionen transformieren. Das erste Ziel des Teilprojekts war deshalb, das funktionsgeschichtliche Forschungsdesign für die konkreten Arbeitsaufgaben als Mixed-Methods-Programm zu präzisieren. Für das in Abb. 1 gezeigte Modell war

Abb. 1: Triadisches Untersuchungsmodell des Projekts

insbesondere die Modellierung der Verzeitlichung auszuarbeiten. Das Analysemodell soll die Prozesse modellieren, bei denen jeweils ein Funktionstyp in einen anderen, insbesondere in eine ästhetische Funktion übergeht.

Ziel 2: Prüfung von Hypothesen zur ästhetischen Funktion der Gattungsbegriffe

Zweitens war die Frage zu beantworten, ob sich im literarischen Feld Textgruppen identifizieren lassen, die ästhetische Gattungserwartungen realisieren (Schröter 2019). Diese Frage wurde durch folgende Hypothesen spezifiziert: (H1) Texte mit der Gattungsbezeichnung (Label) ›Novelle‹ und ›Erzählung‹ konsolidieren sich ab einem historischen Zeitpunkt t_i zu zwei homogenen und voneinander unterscheidbaren Textsorten. (H2) Texte konsolidieren sich wie in H1 zu t_i hinsichtlich des Gebrauchs der Gattunglabel, aber begrenzt auf literarische Gruppen und geographische Räume, d.h. innerhalb historischer Situationen S_i . Da aufgrund der Forschungslage damit zu rechnen war, dass sich die Thesen 1 und 2 bestenfalls schwach stützen lassen, sollte mit folgenden Hypothesen nach Textstrukturen jenseits der Gattungssemantiken gesucht werden: (H3) Nicht die Gattung, sondern das Medium bestimmt die Schreibverfahren (Meyer 1987). (H4) Textstrukturen lassen sich in Teilgruppen unabhängig von ursprünglichen Gattunglabels so identifizieren, dass die Gruppen als Realisierungen eines poetologischen Gattungsbegriffs beschrieben werden können. (H5) Es lassen sich Texttypen mit bestimmten Schreibverfahren identifizieren, die in folgenden Perioden prägend für die Ausbildung eines poetologischen Novellenbegriffs werden. Während mittels der Hypothesen H1 und H2 die lektürebasieren Genreerwartungen bestimmt werden können, kann über H4 und H5 der Grad der Konsolidierung und Divergenz der poetologisch formulierten Erwartungen erfasst werden. H3 hingegen wird es erlauben, die von den Gattungssemantiken unabhängigen Tendenzen der Textproduktion sowie die für die Ausbildung dieser Tendenzen relevanten externen Faktoren zu erfassen.

Ziel 3: Quantitative Operationalisierung und Triangulation von Gattungsmerkmalen

Voraussetzung zur Prüfung der Thesen ist drittens die Modellierung der für die Ausbildung von Schreibverfahren und Gattungskonzepten relevanten Textstrukturmerkmale. Hierfür würden zunächst zwei Gruppen von Merkmalen unterschieden: (3.i) die in der historischen Semantik zentralen Gattungsmerkmale, so dass H4 geprüft werden konnte und (3.ii) die Strukturmerkmale, die nicht in den historischen Poetiken formuliert wurden, aber in der Forschung als gattungsprägend oder epochentypisch erachtet werden. Die Operationalisierung der Merkmale aus der zweiten Gruppe (3.ii) ist eine notwendige Voraussetzung zur Prüfung der Thesen H3 bis H5. Auf Grundlage der Modellierung dieser Merkmale wird eine literaturgeschichtlich gehaltvolle und interessante Konkretisierung dieser Thesen erst möglich.

Ziel 4: Begriffsgeschichte der Gattungsbegriffe: poetologisch und in der Praxis

Viertens galt es den Wandel der Gattungsbegriffe zu beschreiben und zu erklären. Im Rahmen des WBS galt es auf der Ebene der Verwendung der Gattungsbezeichnungen zu klären, in welchem

Grad die Regeln des Gebrauchs Kontinuitäten entwickeln und wann sich Veränderungen vollzogen haben.

3.2 Vorhabensspezifische Ergebnisse und Erkenntnisse

Wie in jeder Studie, die gegenüber der Eigenwilligkeit des Untersuchungsgegenstand aufgeschlossen bleibt, hat sich auch in diesem Projekt herausgestellt, dass einige der Äste im Arbeitsprogramm größere und andere Zweige kleinere Früchte hervorbringen. Daher restrukturiert die folgende Gliederung die Ergebnisse und Erkenntnisse primär nach ihrem philologischen und methodologischen Wert.

Modell: Gattungs- und Medienwandel

Hinsichtlich des ersten Ziels wurden drei Ideen ausgearbeitet und innovative theoretische Modellierungen entwickelt. (a) Um zu klären, in welchem Grad mediale Faktoren auf die Konsolidierung literarischen Semantik durchschlagen (H3), gilt es grundlegend den Aspekt kultureller Relevanz zu integrieren: Dies erfordert ein Metadatenmodell, das in einem Beitrag zur Theoriebildung der Digital Humanities in (**Schröter 2022a**) vorgestellt und in (**Schröter/Leitgeb/Valta 2023**) weiterentwickelt wurde. Darin werden die Instanzen, aus denen sich die Stichproben zusammensetzen, nicht nur als Textobjekte, sondern auch als Kommunikationsereignisse aufgefasst. (b) Entscheidend für die Überzeugungskraft quantitativer Studien in philologischen Argumentations- und Problemzusammenhängen ist zudem die Verknüpfung von quantitativer und qualitativer Perspektiven. Ein geeignetes Modell validierungsbasierter Triangulation wurde in (**Schröter/ Du 2022**) entwickelt und für ein theoretische Grundlegung der CLS in (**Schröter 2023a**) beschrieben. (c) Zentral für das Untersuchungsmodell ist eine Temporalisierung der Analysedimensionen. Hierfür konnte auf Grundlage von (Underwood et al. 2022) ein historisierendes Verfahren entwickelt werden, das für Teilperioden zu entscheiden

Abb. 2: Erklärung der Textsortenprägung durch die Faktoren Gattung und Medium für das Merkmal der Länge.

erlaubt, welche der potenziell relevanten Faktoren (Gattung und Medium) die sich historisch konsitütierenden Textsorten in welchem Grad prägt. Das entwickelte Modell nutzt lineare Regression mit kategorialen Variablen, den Determinationskoeffizienten (R^2) zur Modellbewertung und das in (Vaisey/Lizardo 2016) entwickelte Maß Delta zur Varianzaufklärung. Neu ist die

Berücksichtigung unterschiedlicher Modelle der Interaktion zwischen den Faktoren Gattung und Medium auf Grundlage der kausalitätsmathematischen Modellierungen konditionaler Abhängigkeiten (McElreath 2020; Pearl 2016). Die Varianzaufklärung wird mittels bereinigter Residuenquadratsummen berechnet.¹ Abb. 2 zeigt für das Merkmal der Textlänge, dass der Medieneffekt (gelb) stärker ist als der Gattungseffekt (grün); und dass der prägende Effekt um 1870 auch tatsächlich einen Höhepunkt erreicht, wobei die Annahme medienabhängiger Gattungen (rot) eine deutlich höhere Erklärungskraft (R^2) hat als ein Modell, in dem Medium und Gattung als unabhängig voneinander konfiguriert werden (blau). Dieses Ergebnis stützt H3 für das Merkmal der Länge. Im Kern ist das Modell der Analyse der Erklärungskraft einzelner Faktoren die Lösung des Problems, die Relationen A und C (Abb. 1) unter Berücksichtigung der komplexer Abhängigkeiten zwischen textprägenden Faktoren zu temporalisieren.

Komplexe Merkmale: Romanisches Setting und Spannung

Zu den wichtigsten Ergebnissen des WBS gehört die Operationalisierung des Merkmals des romanischen Settings und der Nachweis der Hypothese H5, wonach dieses Merkmal eine Textsorte ausbildet, die in der Folge auch den poetologischen Novellenbegriff prägt. Eine auf *word embedding* gestützte Methode (*SettingShare*) wurde in (**Schröter/Du 2022**) publiziert. Daran anschließend konnte eine verbesserte Operationalisierung entwickelt werden:

$$NamedEntShare_{Region}(D) = \frac{\sum (w|w=NamedEntLoc \wedge w \in LocList_{Region})}{\sum (w|w=NamedEntLoc)} \quad (Gl. 1)^2$$

Abb. 3: Entwicklung der Dominanz romanischen Settings.

Anhand der im Vorfeld geleisteten Annotationen konnten die beiden Messverfahren validiert werden, wobei insbesondere der *NamedEntShare* eine sehr hohe Zuverlässigkeit aufweist (t-Test, p-Wert: $7.95 \cdot 10^{-6}$ und Vorhersagegenauigkeit in einem logistischen Regressionsmodell von 0.89). Abb. 3 zeigt, dass ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Merkmal des romanischen Settings enger mit dem Begriff der Novelle verbunden ist als zuvor.³ Der augenscheinliche Befund konnte hypothesenbasiert bestätigt

1 Ein weiterer Beitrag des WBS ist die Bereitstellung von nachnutzbarem Code in Python mit modularer Struktur und objektorientierter Architektur, der in (**Schröter 2023c**) veröffentlicht wurde. S. zur Replikation das Skript `regress_length_on_genre_and_media.py`.

2 S. ebd., die Funktion `calculate_share` im Modul `semantic_analysis.themes`.

3 S. ebd. das Skript `run_plot_rom_setting_hist_development.py`.

werden: Für den Zeitraum von 1850 bis 1950 schneidet die Klassifikation von Novellen mit einem *accuracy score* von 0.81 anhand des romanischen Settings deutlich besser ab als für den vorangehenden Zeitraum. Der Bezug zur romanischen Tradition hat die Novellentheorie seit den 1790er Jahren geprägt. Man hat diesen Bezug jedoch primär stilistisch verstanden. Das Ergebnis zeigt, dass der romanische Bezug einen anderen Sinn hat: nämlich den einer Reminiszenz an die romanische Tradition mittels des Handlungsraums. Hinsichtlich dieses Merkmals konnte das Projekt mithin eine Konsolidierung von Novellenbegriff und Schreibpraxis nachweisen.

Bei Spannung (Suspense) handelt es sich um ein Merkmal, das nicht in den Novellenpoetiken des 19. Jahrhunderts kodifiziert zu sein scheint. Bei genauem Hinsehen erweist sich, dass dieses Merkmal in poetologischen Äußerungen dezidiert abgelehnt wird (Ajouri 2021). Anspruchsvoll ist die Operationalisierung von Spannung, weil es sich um ein psychologisches Phänomen handelt, für das der Text lediglich die Wirkungsdisposition (Anz 2003) bereitstellt. Theoretische Grundlagen und quantitative Operationalisierungen für die Messung von Suspense wurden in (**Schröter 2023b**) entwickelt. Anschließend wurde diese Operationalisierung zur Prüfung der Hypothesen (Ziel 2) übertragen. Anhand der hier knapp skizzierten Situation des Literaturmarkts und der Reflexion dieser Situation durch die zeitgenössischen literarischen Akteure wurde die Arbeitshypothese als Variante von H3 formuliert, dass Spannung um 1850 als Cliffhanger im Kontext der auf Serialität umstellenden Medienformate entsteht. Bemerkenswerterweise ließ sich diese Hypothese nicht erhärten. Dafür ließ sich nachweisen, dass sich die Streuung des Spannungsniveaus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegenüber dessen erster Hälfte signifikant verringert. Dies stützt H4, also die These einer Konsolidierung jenseits der Gattungsgruppen: allerdings nicht in der Weise, dass Spannung zunimmt, sondern dass sie gleichmäßiger auftritt.⁴ Das zeigt, dass eine Evolution der literarischen Schreibverfahren unter dem Radar poetologischer Reflexion und bei gleichzeitiger poetologischer Leugnung stattfindet.

Gattungsgruppendifferenzen (H1 und H2)

Zur Bestimmung von Textgruppen als Gattungen (Relation A in Abb. 1) wurden zwei Verfahren ausgearbeitet: Perspektivische Modellierung anhand überwachten maschinellen Lernens und die Bestimmung von Textgruppen über Distanzen. Das zweite Verfahren lag bislang nur für Distanzen zwischen Textpaaren vor, nicht zwischen Gruppen. Ein Verfahren zur Bestimmung von Textgruppendifferenz galt es daher zu entwickeln. Zwei Formen der Gruppendifferenz wurden definiert: Eine Distanz der Texte innerhalb einer Gruppe zueinander (D_{intra}) und die mittlere Distanz der Texte zwischen zwei Textgruppen (D_{inter}): $D_{intra}(N) = \overline{D|D\{t_i, t_j\} | t_i, t_j \in N, i \neq j}$
 $D_{inter}(N, E) = \overline{D|D\{t_k, t_l\} | t_k \in N, t_l \in E, t_k \neq t_l}$ (Gl. 2 und 3).⁵ Schließlich wurden Thesen (H1 und -2) wurden wie folgt operationalisiert: Die Gruppe der Novellen (N) ist kompakter als die der

4 S. ebd. das Skript `run_correlation_suspense_time_novellas.py`.

5 S. ebd. die Klasse `DistResults` im Modul `metrics.distances`.

Erzählungen (E), wenn gilt: $D_{\text{intra}}(N) < D_{\text{intra}}(E)$. Die Stärke dieses Verfahrens liegt darin, dass sie im Unterschied zu Verfahren maschinellen Lernens, die große Datensätze erfordern, auch bei kleinen Stichprobengrößen anwendbar ist. Die Analysen zeigen, dass das Gattungssignal um den Faktor 10 schwächer ist als das Autorsignal.⁶ Dennoch weisen Novellen zu Erzählungen eine deutlichere Zwischengruppendistanz auf als im Verhältnis zu Romanen und sonstiger Erzählprosa. Literaturgeschichtlich wertvoll ist der Befund, dass sich eine etwas größere Nähe zwischen den Teilgruppen für Teilzeiträume nach 1850 ergibt. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nähern sich die Gattungsgruppen einander an, was für eine Konsolidierung der Gattungsemantik und der mit den Gattungsbegriffen verknüpften Schreiberfahren spricht.

Regeln der Gattungspraxis jenseits der Textmerkmale (Ziel 4: Praktiken)

Die Schwierigkeit, anhand von Textmerkmalen eine Ordnung historischer Gattungen nachzuweisen, erfordert es, auch die Relation B (Abb. 1) in den Blick zu nehmen. Dies wurde durch Trainieren eines Klassifikationsmodells geleistet, das nicht Textmerkmale für die Vorhersage von Gattungszugehörigkeit nutzt, sondern kategoriale Kontextvariablen. Im Ergebnis hat ein auf Kontextfaktoren trainierter und optimierter *random forest* mit einer Vorhersagegenauigkeit von 0.74 das gleiche Ergebnis wie ein Vorhersagemodell erzielt, das mit einem *bag-of-words*-Modell für textuelle Merkmale auf eine Vorhersagegenauigkeit von 0.72 kommt.⁷ Das Ergebnis stützt die dialektische These, dass trotz hoher Erwartungsäußerung in den Novellenpoetiken die Erklärbarkeit der Gattung durch textuelle Merkmale schwach bleibt.

Begriffliche Struktur und semantischer Wandel (Ziel 4: Begriffliche Strukturen)

Eine wesentliche Leistung des Projekts ist die Entwicklung eines Modells und eines quantitativen Analyseverfahrens, das die beobachtete Vagheit von Gattungsbegriffen unter prototypen-semantischer Perspektive (Rosch 1978; Taylor 2007) gestaltet und beschreibbar macht. Hierfür wurde das Konzept der perspektivischen Modellierung (Underwood 2019) mit dem *c@1 score* (Peñas/Rodrigo 2011) kombiniert, einem *accuracy score*, das Unentscheidbarkeit berücksichtigt. Das in (**Schröter 2022b**) veröffentlichte Modell erlaubt es, Unschärfe an den begrifflichen Rändern methodisch kontrolliert zu vermessen.⁸ In der Anwendung zeigt das Modell, dass die literarische Kultur zu Beginn des 19. Jahrhunderts Schwierigkeiten hatte, den begrifflichen Unterschied zwischen Novelle und Roman greifbar zu machen, während zu Ende des Jahrhunderts der Unterschied zwischen Roman und Erzählung ungreifbar wird. Selbstverständigungen literarischer Kulturen über ihre Gattungsbegriffe haben – so die Einsicht des Projekts – den Charakter differenzialdiagnostischer Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Gattungspaaren. Der Eindruck begrifflicher (Ent-)Schärfung kann innerhalb literarischer Kulturen Ergebnis von Täuschungs-

6 S. zur Replikation ebd. die Skripte im Ordner `distances_analysis`.

7 S. ebd., das Skript `run_genre-vs-context_one-hot.py`.

8 S. ebd. zur Replikation das Skript `plot_perspectival_pred_prob.py` repliziert werden.

effekten sein, die dadurch zustande kommt, dass sich andere begriffliche Grenzziehungen als die eigentlich in Frage stehenden Grenzen verändern.

3.3 Abweichungen vom ursprünglichen Konzept

Infolge des Gastgeberwechsels und damit einhergehend der Einsichten in die Struktur der historischen Gattungssemantik konnten die Merkmale der Einsträngigkeit der Handlung und der Äußerlichkeit der Figurencharakterisierung quantitativ nicht operationalisiert werden. Die Merkmale des Wendepunkts und des tragischen Endes, des realistischen Erzählens, und der Konzentration der Handlung auf ein zentrales Problem wurden wie geplant mit Topic Modeling, regelbasierten und wörterbuch-basierten Verfahren sowie SNA operationalisiert, haben aber zu keiner relevanten Einsicht hinsichtlich der Hypothesen geführt. Die Voraussetzung von nicht-allgemeinem Spezialwissen und die Thematisierung alltagsökonomischer Verhältnisse wurden über Topic Modeling operationalisiert und führen ebenfalls nicht zu einer nennenswerten Aufklärung der historischen Gattungssemantiken, obwohl eine leichte Zunahme der letzteren im Lauf des 19. Jahrhunderts für das Gesamtkorpus beobachtet werden kann.

3.4 Umgang mit im Projekt entstandenen Forschungsdaten

Ein eigenständiger Teil des Projekts war der Aufbau einer modular strukturierten Python-Bibliothek (**Schröter 2023c**), die sämtliche Analysen des Projekts replizierbar macht und für literaturgeschichtliche Forschung weiterverwendet werden kann. Alle textuellen Daten und Metadaten werden in Übereinstimmung mit dem Urheberrecht als Volltext oder in abgeleiteten Formaten öffentlich und frei zugänglich gemacht.

3.5 Literaturverzeichnis

- Ajouri, Philip (2021): »Der Cliffhanger im Kolportageroman um 1900.« In: *KulturPoetik* 21 (1): 47–69.
- Anz, Thomas (2003): »Spannung.« In: *Reallexikon Der Literaturwissenschaft*, Bd. 3, hg. v. Jan-Dirk Müller u.a., Berlin, New York: 464–67.
- Freund, Winfried (2009): *Novelle*. Erw. und bibliogr. erg. Ausg. RUB 17607. Stuttgart.
- Füllmann, Rolf (2010): *Einführung in die Novelle*. Einführungen Germanistik. Darmstadt.
- Lukas, Wolfgang (1998): »Novellistik.« In: *Zwischen Restauration Und Revolution 1815–1848*, hg. v. Gert Sautermeister. München: 251–80 (Hansers Sozialgeschichte der Deutschen Literatur 5).
- McElreath, Richard (2020): *Statistical Rethinking*. Second edition. Texts in Statistical Science. Boca Raton, London, New York.
- Meier, Albert; Simone Vrckovski (2014): *Novelle: eine Einführung*. Berlin (Grundlagen der Germanistik 55).
- Meyer, Reinhart (1987): *Novelle und Journal, I: Titel und Normen: Untersuchungen zur Terminologie der Journalprosa, zu ihren Tendenzen, Verhältnissen und Bedingungen*. Stuttgart.
- Pearl, Judea (2016): *Causal Inference in Statistics*. Chichester, West Sussex.
- Peñas, Anselmo, Alvaro Rodrigo (2011): »A Simple Measure to Assess Non-Response.« In: *Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1415–24.

- Polheim, Karl Konrad (Hg.) (1981): *Handbuch Der Deutschen Erzählung*. Düsseldorf.
- Rath, Wolfgang (2008): *Die Novelle: Konzept und Geschichte*. 2., überarb. und aktualis. Aufl. Göttingen (UTB 2122).
- Rosch, Eleanor (1978): »Principles of Categorization.« In: *Cognition and Categorization*: hg. v. Eleanor Rosch, Barbara B. Lloyd: 27–48.
- Schröter, Julian (2019): »Gattungsgeschichte und ihr Gattungsbegriff am Beispiel der Novellen.« In: *Journal of Literary Theory* 13 (2): 227–57.
- Taylor, John R. (2007): *Linguistic Categorization*. 3. ed., repr. Oxford u.a.
- Underwood, Ted (2019): *Distant Horizons. Digital Evidence and Literary Change*. Chicago, London.
- Underwood, Ted; Kevin Kiley; Wenyi Shang; Stephen Vaisey (2022): »Cohort Succession Explains Most Change in Literary Culture.« In: *Sociological Science* 9 (8): 184–205.
- Vaisey, Stephen; Omar Lizardo (2016): »Cultural Fragmentation or Acquired Dispositions? A New Approach to Accounting for Patterns of Cultural Change.« *Socius* 2: o.S.

4 Veröffentlichte Projektergebnisse

Über die im Folgenden geführten Publikationen hinaus gehen sämtliche Ergebnisse aus dem WBS in meine Habilitationsschrift ein, die voraussichtlich im Lauf des Jahres 2023 fertiggestellt wird. Weitere Publikationen, die nicht unmittelbare Projektergebnisse betreffen, sind in Abs. 5 genannt.

4.1 Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung

- Schröter, Julian (2022a): »Representing and Modeling Cultural Relevance in Corpora for Historical Analysis.« In: *The Book of Abstracts of DH 2022*, 686–87. Tokyo (Poster Presentation), 686–687.
- (2023b): »Mixed Methods.« In: *Begriffe der Digital Humanities. Ein diskursives Glossar*, hg. v. AG Digital Humanities Theorie des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V. Wolfenbüttel (*Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften / Working Papers*, 2), o.S.
- (2023c): »»Spannung Ist Männersache«? Zur Quantitativen Analyse von Suspense in Heftromanen.« In: *Heftromane. KODEX. Jahrbuch Der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft*, 282–299.
- Schröter, Julian; Keli Du (2022): »Validating Topic Modeling as a Method of Analyzing Sujet and Theme.« In: *Journal of Computational Literary Studies* 1: o.S.
- Schröter, Julian; Johannes Leitgeb; Theresa Valta (2023): »Ein Digitales Korpus der Novellen und Journalprosa Des 19. Jahrhunderts: Herausforderungen Der Metadatenerschließung.« *Dariah Working Papers* 46: o.S.

4.2 Weitere Publikationen und öffentlich gemachte Ergebnisse

- Schröter, Julian (2022b): »Modeling Prototypicality for Genre Concepts« (Poster Presentation: iSchool Showcase, University of Illinois at Urbana-Champaign). Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7945007>.
- (2023d): »PyNovellaHistory: Python Code for the Project on the History of the German 19th- Century Novella.« Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7945348>.
- (2023e): »Heftromane: Python Code for a Study on Suspense in German Dime Novels (Dt. Heftromane).« Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8101881>.

4.3 Patente (angemeldete und erteilte) [keine]